

Anexo N.º 1: Planes de estudios en archivología y ciencias afines en Iberoamérica

Cód.	País	Tipo de inst.	Institución	Carrera	Sitio web	Plan de estudios o documento de presentación	Año
AR1	Argentina	Pública	Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras	Tecnicatura Universitaria en Archivística	https://bibliotecologia.filo.uba.ar/#~:text=La%20propuesta%20se%20orienta%20a,sobre%20su%20acceso%20y%20circulaci%C3%B3n.	http://repositorio.filo.uba.ar/handle/filodigital/18412	2024
AR2	Argentina	Pública	Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras	Licenciatura en Ciencias de la Información (Ciclo de Complementación Curricular)	https://bibliotecologia.filo.uba.ar/#~:text=La%20propuesta%20se%20orienta%20a,sobre%20su%20acceso%20y%20circulaci%C3%B3n.	http://repositorio.filo.uba.ar/handle/filodigital/18413	2025
AR3	Argentina	Pública	Universidad Nacional de La Rioja	Tecnicatura Universitaria en Administración de Documentos y Archivos	https://www.unlar.edu.ar/index.php/oferta-academica/carreras-de-pregrado/303-tecnico-a-universitario-a-en-administracion-de-documentos-y-archivos	https://www.unlar.edu.ar/index.php/oferta-academica/carreras-de-pregrado/303-tecnico-a-universitario-a-en-administracion-de-documentos-y-archivos	2011
AR4	Argentina	Pública	Universidad Nacional de San Juan, Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes	Tecnicatura Universitaria en Archivística	s/d	s/d	2018
AR5	Argentina	Pública	Universidad Nacional de San Juan, Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes	Licenciatura en Archivística	s/d	s/d	2018
AR6	Argentina	Pública	Universidad Nacional del Nordeste, Escuela de Bibliotecología	Licenciatura en Ciencias de la Información con orientación en Archivología	https://hum.unne.edu.ar/academica/carreras/index.htm	https://hum.unne.edu.ar/academica/carreras/ampliar/lic_cs_informac.pdf	2013
AR7	Argentina	Pública	Universidad Autónoma de Entre Ríos, Facultad de Ciencias de la Documentación	Licenciatura en Archivología	https://ingresantes.uader.edu.ar/fcg/licenciatura/archivologia	s/d	2007
AR8	Argentina	Privada	Universidad FASTA	Ciclo complementario Licenciatura en Archivología	https://www.ufasta.edu.ar/landings/distancia/licenciatura-en-archivologia/#~:text=En%20la%20Licenciatura%20en%20Archivolog%C3%ADa%20de%20la,Argentina%2C%20en%20un%20marco%20metodo!%C3%B3gico%20disciplinar%20adecuado.	s/d	s/d
BO1	Bolivia	Pública	Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación	Ciencias de la Información con mención en Archivología	https://csinformacion.umsa.bo/	https://csinformacion.umsa.bo/pensum	2019
BR1	Brasil	Pública	Universidade de Brasília, Faculdade de Ciência da Informação	Arquivologia	http://arquivologia.fci.unb.br/index.php/apresentacao	http://arquivologia.fci.unb.br/phocadownload/Manual-do-curso/manual_curso_arquivologia_%20260917.pdf	s/d
BR10	Brasil	Pública	Universidade Federal do Amazonas, Faculdade de Informação e Comunicação	Arquivologia	https://fic.ufam.edu.br/cursos.html	s/d	s/d
BR11	Brasil	Pública	Universidade Federal do Espírito Santo, Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas	Arquivologia	https://arquivologia.ufes.br/sobre-o-curso-de-gradua%C3%A7%C3%A3o-em-arquivologia	s/d	s/d
BR12	Brasil	Pública	Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Escola de Arquivologia	Arquivologia	https://www.unirio.br/arquivologia	s/d	s/d

Anexo N.º 1: Planes de estudios en archivología y ciencias afines en Iberoamérica

Cód.	País	Tipo de inst.	Institución	Carrera	Sitio web	Plan de estudios o documento de presentación	Año
BR13	Brasil	Pública	Universidade Federal do Pará, Faculdade de Arquivologia	Arquivologia	https://ufpa.br/orgaos/arquivologia-bacharelado/	s/d	s/d
BR14	Brasil	Pública	Universidade Federal do Rio Grande do Sul	Arquivologia	https://www.ufrgs.br/site/ensino/graduacao/arquivologia/	s/d	s/d
BR15	Brasil	Pública	Universidade Federal do Rio Grande, Instituto de Ciências Humanas e da Informação	Arquivologia	https://arquivologia.furg.br/curso#:~:text=PERFIL%20DO%20CURSO,significativamente%20na%20forma%C3%A7%C3%A3o%20dos%20educandos.	s/d	s/d
BR16	Brasil	Pública	Universidade Federal Fluminense	Arquivologia	https://www.uff.br/curso/arquivologia/	s/d	s/d
BR2	Brasil	Pública	Universidade Estadual da Paraíba	Arquivologia	https://arquivologiauepb.com.br/	s/d	s/d
BR3	Brasil	Pública	Universidade Estadual de Londrina, Centro de Educação, Comunicação e Artes	Arquivologia	https://graduacao.uel.br/arquivologia/	s/d	s/d
BR4	Brasil	Pública	Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Faculdade de Filosofia e Ciências, Câmpus de Marília	Arquivologia	https://www.marilia.unesp.br/#!/arquivologia	s/d	s/d
BR5	Brasil	Pública	Universidade Federal da Bahia, Instituto de Ciência da Informação	Arquivologia	http://ici.ufba.br/informacoes-arquivologia	s/d	s/d
BR6	Brasil	Pública	Universidade Federal da Paraíba	Arquivologia	https://ccsa.ufpb.br/arqv	s/d	s/d
BR7	Brasil	Pública	Universidade Federal de Minas Gerais, Escola de Ciências da Informação	Arquivologia	https://graduacoes.eci.ufmg.br/arquivologia/	s/d	s/d
BR8	Brasil	Pública	Universidade Federal de Pernambuco, Centro de Artes e Comunicação, Departamento de Ciência da Informação	Arquivologia	https://www.ufpe.br/dci/graduacao	s/d	s/d
BR8	Brasil	Pública	Universidade Federal de Santa Catarina	Arquivologia	https://arquivologia.ufsc.br/	s/d	s/d
BR9	Brasil	Pública	Universidade Federal de Santa Maria	Arquivologia	https://www.ufsm.br/cursos/graduacao/santa-maria/arquivologia	s/d	s/d
CL1	Chile	Privada	Universidad Alberto Hurtado	Gestión de Información, Bibliotecología y Archivística	https://admisión.uahurtado.cl/carreras/gestion-de-informacion-bibliotecologia-y-archivistica/?gad_campaignid=22406567029	https://admisión.uahurtado.cl/wp-content/uploads/2023/03/UAH_Gestion_Informacion_Bibliotecologia_Archivistica_AD24_2.pdf	s/d

Anexo N.º 1: Planes de estudios en archivología y ciencias afines en Iberoamérica

Cód.	País	Tipo de inst.	Institución	Carrera	Sitio web	Plan de estudios o documento de presentación	Año
CO1	Colombia	Pública	Universidad de Antioquia, Escuela Interamericana de Bibliotecología	Archivística	<p>https://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/unidades-academicas/interamericana-bibliotecologia/estudiar-escuela/pregrados/archivistica/!ut/p/z1/3ZVNb6MwElb_CjJwJDaYz72RFGVJ2ySkTdpwWTm2Q7wCTAwk1f76dRpppXZb2IXFZX2x3mGXs8GoMUPIK0xEee4YaLufK3qTuj1niRKY1hjfwLnZhEttOvB6tl6s1Ag_PAj8YW2ZoK8G16cAwiRaz-_l4cTW1QPozf_jOCOHN_DsEaTd-DVKQVoRTsGE2tTAKXANi6hm2byMD-3BnECvwiIG-aclDwU3Kpmr2YFMJ2eC8pQzrENcvrb0o2GXdIpxiymoNE0wHBA1wUHCCax3ysmESF0wqs8QaZdqWb3MuGkZELrJnLVUEVjct5VhqrNRyrLGatCxX-5VkmCRUKBSWZM-PF4-6UTwdEqHwKrY4H6dgZZvc7hc8Q4trRBBWFKojKYdiX51kOodgpFpmq8Fk-lyDBMbrdcwCOL78C-Bj2wHjvD6ynID04pn3mvBPEYRTIKZs0CT2LL_nKGr0D566o0qFe-9a5rQAaw9Hzk5gVQpZqNK_-8fK-P5RhIn7xQhdeC-MnX7xXo94IRzUK963-8W7_eKdXvFz64v46UddWn0j_Ofhklqe5770IMDHv-T9qnnuVie_krw3KL_Aytku2YZHLYSrW9b5qq_ZDZH5Op2EmRjazIRGFDt9y2YtaJeeIEITFarUqfOQuo2W0u42QvZkef41mxtTunXy400YDga_Abk5cyE!/?1dmy&urile=wcm%3apath%3a%2FPortalUdeA%2FasPortalUdeA%2FasHomeUdeA%2FUnidades%2BACad%2521c3%2521a9micas%2FInteramericana%2Bde%2BBibliotecolog%2521c3%2521ada%2FEstudiar%2Ben%2Bla%2BEscuela%2FPregrados%2FArchiv%2521c3%2521adstica</p>	<p>https://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/unidades-academicas/interamericana-bibliotecologia/estudiar-escuela/pregrados/archivistica/!ut/p/z1/jdFBT4MwFAfwz-KBo_S1pQy8dYwsZcroHAx7MWCQkTC6MJT47SWamDi1rrfX_P6vry1SKEeqK16buhga3RXtVD8o9zGWLMQkgFu4Fy5i4TCRzbNNmlG0-wCeHxDmNqmsMAMuwYTerONkERGLsnDH4vDZXkDUOb2O6RMR9zNqBHMmcbnYBItApAOzTLwfbHlP4BHHQYSVgvi-pileHYO1oKGIP2YJXQpiPM1g-mZ_7tohFTd6vLzT3XUq9Ggq-eq77q7Zd-2t4Pw_F0Y4EF4zjatdZ1W9IP-mDBb5G9Pq0o_y7R8ZCmOTSiEdeqfBuv3gGaczXV/?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/PortalUdeA/asPortalUdeA/asHomeUdeA/Unidades+Acad%21c3%21a9micas/Interamericana+de+Bibliotecolog%21c3%21ada/Estudiar+en+la+Escuela/Pregrados/Archiv%21c3%21adstica/Contenido/asMenuLateral/plan-estudios</p>	2020
CO2	Colombia	Pública	Universidad del Quindío, Facultad de Ciencias Humanas y Bellas Artes	Ciencia de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística	<p>https://www.uniquindio.edu.co/programas/publicaciones/299/cidba/</p>	<p>https://www.uniquindio.edu.co/loader.php?IServicio=Tools2&ITipo=descargas&IFuncion=visorpdf&file=https%3A%2F%2Fwww.uniquindio.edu.co%2Floader.php%3FIServicio%3DTools2%26ITipo%3Ddescargas%26IFuncion%3DexposeDocument%26idFile%3D2028%26tmp%3D0f9e6fb9a6f809b5d59cf0a56e976aac%26urlDeleteFunction%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.uniquindio.edu.co%252Floader.php%253FIServicio%253DTools2%2526ITipo%253Ddescargas%2526IFuncion%253DdeleteTemporalFile%2526tmp%253D0f9e6fb9a6f809b5d59cf0a56e976aac&pdf=1&mp=0f9e6fb9a6f809b5d59cf0a56e976aac&fileItem=2028</p>	2017

Anexo N.º 1: Planes de estudios en archivología y ciencias afines en Iberoamérica

Cód.	País	Tipo de inst.	Institución	Carrera	Sitio web	Plan de estudios o documento de presentación	Año
CO3	Colombia	Pública	Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Facultad de Ciencias y Educación	Archivística y Gestión de la Información Digital	https://www.udistrital.edu.co/admisiones/index.php/oferta/programas/archivistica-y-gestion-de-la-informacion-digital	https://ciencias.udistrital.edu.co/archivistica/sites/archivistica/files/2024-04/Plan%20de%20estudios%20PAGID.pdf	2017
CO4	Colombia	Pública	Universidad Industrial de Santander	Historia y Archivística	https://pregrados.uis.edu.co/pregrado-en-historia-y-archivistica/#	s/d	2020
CO5	Colombia	Privada	Fundación Universitaria INPAHU	Ciencia de la Información y Bibliotecología	https://uninpahu.edu.co/oferta-academica/ciencias-de-la-informacion-y-bibliotecologia/	s/d	2018
CO6	Colombia	Privada	Pontificia Universidad Javeriana	Ciencia de la Información, Bibliotecología y Archivística	https://www.javeriana.edu.co/carrera-ciencia-informacion/	https://www.javeriana.edu.co/carrera-ciencia-informacion/#plan-estudios	2024
CO7	Colombia	Privada	Universidad de La Salle, Escuela de Humanidades y Estudios Sociales	Archivística e Inteligencia de Negocios	https://lasalle.edu.co/es/pregrado/archivistica-e-inteligencia-de-negocios	s/d	
CO8	Colombia	Privada	Universidad de Manizales	Administración en Gestión Documental y Archivística	https://umanizales.edu.co/oferta-academica/administracion-en-gestion-documental-y-archivistica-programa-por-ciclos	https://umanizales.edu.co/sites/default/files/2024-04/Plan_de_estudios_Administraci%C3%B3n%20en%20gesti%C3%B3n%20documental%20y%20archivistica_presencial.pdf	2023
CR1	Costa Rica	Pública	Universidad de Costa Rica, Escuela de Historia	Licenciatura en Archivística	https://escuelahistoria.fcs.ucr.ac.cr/bachillerato-y-licenciatura-en-archivistica/#:~:text=Descripci%C3%B3n%20de%20la%20carrera.la%20informaci%C3%B3n%20y%20la%20comunicaci%C3%B3n.	s/d	2014
ES1	España	Pública	Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias de la Documentación	Grado en Información y Documentación	https://www.ucm.es/informacionydocumentacion/presentacion#:~:text=El%20objetivo%20b%C3%A1sico%20del%20Grado_de%20su%20formato%20y%20soporte.	https://documentacion.ucm.es/file/informacion-y-documentacion_enero2023-1/?ver	2019
ES2	España	Pública	Universidad de Extremadura, Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación	Grado en Información y Documentación	https://alcazaba.unex.es/titulaciones/1706/#tab-presentacion	https://vrcalidad.unex.es/wp-content/uploads/sites/21/2024/07/plan1706-boeplan.pdf	2015
ES3	España	Pública	Universidad de Salamanca, Facultad de Traducción y Documentación	Grado en Información y Documentación	https://www.usal.es/grado-en-informacion-y-documentacion	https://www.usal.es/files/folletos/g_informaciondocumentacion.pdf	2021
ES4	España	Pública	Universidade da Coruña, Facultade de Humanidades e Documentación	Grao en Xestión Dixital de Información e Documentación	https://estudios.udc.es/gl/study/detail/710G04V01	https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/26/pdfs/BOE-A-2021-4774.pdf	2021
ES5	España	Pública	Universitat de Barcelona, Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuais	Grau en Gestió d'Informació i Documentació Digital	https://web.ub.edu/ca/web/estudis/w/grau-g1098?referer=cercador-graus	https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-15826	s/d
MX1	México	Pública	Instituto Politécnico Nacional, Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía	Licenciatura en Archivonomía	https://www.enba.ipn.mx/oferta-educativa/	https://www.enba.ipn.mx/assets/files/ofertaEducativa/mapa-curricular/superior/escolarizado/mapa-curricular-la-enba.pdf	2019

Anexo N.º 1: Planes de estudios en archivología y ciencias afines en Iberoamérica

Cód.	País	Tipo de inst.	Institución	Carrera	Sitio web	Plan de estudios o documento de presentación	Año
MX2	México	Pública	Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Facultad de Ciencias de la Información	Licenciatura en Gestión Documental y Archivística	https://www.fci.uaslp.mx/ProgramasAcademicos/Detalle/22#gsc.tab=0	https://uaslpedu-my.sharepoint.com/personal/comunicacion_fci_uaslp_mx/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fcomunicacion%5Ffci%5Fuaslp%5Fmx%2FDocuments%2FMAPAS%20CURRICULARES%2FMAPA%20LGD%20EAR%202024%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fcomunicacion%5Ffci%5Fuaslp%5Fmx%2FDocuments%2FMAPAS%20CURRICULARES&ga=1	2014
MX3	México	Pública	Universidad Autónoma del Estado de México, Facultad de Humanidades	Licenciatura en Ciencias de la Información Documental	s/d	s/d	s/d
MX4	México	Pública	Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Filosofía y Letras	Licenciatura en Administración de Archivos y Gestión Documental	https://oferta.unam.mx/admon-archiv-y-ges.html#accordion2	https://oferta.unam.mx/planestudios/administracionarchivos-plan-de-estudios.pdf	2014
NI1	Nicaragua	Pública	Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua	Licenciatura en Gestión de la Información	https://www.unan.edu.ni/index.php/oferta-educativa/ciencias-sociales-y-juridicas.odp#CSJ_GI	https://www.unan.edu.ni/index.php/oferta-educativa/ciencias-sociales-y-juridicas.odp#CSJ_GI	s/d
PA1	Panamá	Pública	Universidad de Panamá	Licenciatura en Gestión Archivística	https://fachumanidades.up.ac.pa/licenciaturas	https://fachumanidades.up.ac.pa/sites/fachumanidades/files/2020-11/plan%20de%20estudio%20archivolog%C3%ADa2020.pdf	2020
PE1	Perú	Privada	Universidad Católica Sedes Sapientiae	Licenciatura en Archivística y Gestión Documental	https://carrerasadistancia.pe/universidad-catolica-sedes-sapientiae/licenciatura-en-archivistica-y-gestion-documental.html	s/d	s/d
PT1	Portugal	Pública	Instituto Politécnico do Porto, Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto	Licenciatura em Ciências e Tecnologias da Documentação e Informação	https://www.ipp.pt/ensino/cursos/licenciatura/licenciaturas-p-porto/808	https://si.a3es.pt/sia3es/page?stage=ConsultaPublicaProcesso&processID=20951	2021
PT2	Portugal	Pública	Universidade de Coimbra, Faculdade de Letras	Licenciatura em Ciência da Informação	https://apps.uc.pt/courses/PT/course/5543	https://si.a3es.pt/sia3es/page?stage=ConsultaPublicaProcesso&processID=21044	2021
PY1	Paraguay	Pública	Universidad Nacional de Asunción, Facultad Politécnica	Licenciatura en Ciencias de la Información	https://www.una.py/carrera/ciencias-de-la-informacion	https://www.una.py/wp-content/uploads/2018/11/CIENCIAS-DE-LA-INFORMACIO%CC%81N.pdf	2008
UY1	Uruguay	Pública	Universidad de la República, Facultad de Información y Comunicación	Licenciatura en Archivología	https://udelar.edu.uy/portal/2019/02/licenciatura-en-archivologia/#:~:text=Perfil%20del%20egresado:.y%20trabaja%20en%20su%20preservaci%C3%B3n.	https://www.fic.edu.uy/sites/default/files/inline-files/Plan%20Estudios%20Lic%20Bibliotecologia%20y%20Lic%20Archivologia.pdf	2012
VE1	Venezuela	Pública	Universidad Central de Venezuela	Licenciatura en Archivología	http://www.ucv.ve/organizacion/vrac/planes-y-programas-de-estudios/pregrado.html	s/d	s/d

El documento *Anexo N.º 1: Planes de estudios en archivología y ciencias afines en Iberoamérica* fue elaborado por **Antonela Isoglio** en **noviembre de 2025** y se encuentra regulado bajo la siguiente licencia:

[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

